

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A BNCC: INTEGRAÇÃO CURRICULAR E INTERDISCIPLINARIDADE

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12625022

Pablo Rodrigo de Oliveira Silva¹; Breno de Campos Belém²; Cleberson Cordeiro de Moura³; Giane Cristina Furlan⁴; Hermócrates Gomes Melo Júnior⁵; Noemi da Cruz Silva⁶.

RESUMO

Este estudo examinou o impacto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na formação de professores, com ênfase na integração curricular e na interdisciplinaridade. A pesquisa destacou que a BNCC requer que os docentes desenvolvam competências que vão além do conhecimento acadêmico tradicional, como a promoção de aprendizagem significativa e a utilização de tecnologias digitais. Foram identificados desafios principais, incluindo a necessidade de atualizar os currículos de formação inicial, a resistência a mudanças e a falta de recursos para formação contínua. Entre as recomendações, destacam-se a revisão dos currículos de formação inicial, o fortalecimento de programas de formação contínua e a promoção de uma cultura de colaboração nas escolas. A pesquisa também sugere a adaptação das diretrizes da BNCC às diferentes realidades locais e a implementação de sistemas robustos de

monitoramento e avaliação. Futuras pesquisas devem focar nos efeitos da BNCC na prática pedagógica em diversos contextos regionais, explorar o desenvolvimento de competências socioemocionais e avaliar a eficácia das tecnologias digitais na educação. Em resumo, embora a BNCC represente um avanço significativo, sua implementação eficaz requer um esforço contínuo para superar os desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas pela integração curricular e interdisciplinaridade. Este estudo oferece uma compreensão desses processos e serve como base para futuras investigações sobre a formação de professores e a BNCC, visando promover uma educação de alta qualidade e equitativa.

PALAVRAS-CHAVE: BNCC, formação de professores, integração curricular, interdisciplinaridade, educação básica.

ABSTRACT

This study examined the impact of the National Common Curricular Base (BNCC) on teacher training, with an emphasis on curricular integration and interdisciplinarity. The research highlighted that BNCC requires teachers to develop skills that go beyond traditional academic knowledge, such as promoting meaningful learning and the use of digital technologies. Key challenges were identified, including the need to update initial training curricula, resistance to change and lack of resources for ongoing training. Recommendations include reviewing initial training curricula, strengthening ongoing training programs and promoting a culture of collaboration in schools. The research also suggests adapting BNCC guidelines to different local realities and implementing robust monitoring and evaluation systems. Future research should focus on the effects of BNCC on pedagogical practice in different regional contexts, explore the development of socio-emotional skills and evaluate the effectiveness of digital technologies in education. In summary, although the BNCC represents a significant advance, its effective implementation requires a continuous effort to overcome the challenges and take advantage of the opportunities offered by curricular

integration and interdisciplinarity. This study offers a more in-depth understanding of these processes and serves as a basis for future research into teacher training

KEYWORDS: BNCC, teacher training, curricular integration, interdisciplinarity, basic education.

INTRODUÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi adotada com o objetivo de padronizar e elevar a qualidade da educação básica no Brasil. Após sua homologação em 2017 para a educação infantil e ensino fundamental, e em 2018 para o ensino médio, a BNCC passou a orientar os currículos escolares em nível nacional. Além de definir os conteúdos a serem ensinados, a BNCC especifica as competências e habilidades que os alunos devem desenvolver ao longo de sua trajetória escolar.

A formação de professores é essencial para a implementação bem-sucedida da BNCC e tem sido discutida. A BNCC exige que os professores não apenas dominem os conteúdos acadêmicos, mas também promovam uma aprendizagem significativa, integrem tecnologias digitais no ensino e adotem práticas pedagógicas inclusivas. Compreender como a BNCC impacta a formação inicial e contínua dos professores é fundamental para garantir que os educadores estejam preparados para enfrentar os desafios contemporâneos da educação.

Este estudo foca nos impactos da BNCC com especial atenção à integração curricular e à interdisciplinaridade, dois pilares fundamentais da BNCC que visam oferecer uma educação contextualizada e relevante. A integração curricular busca romper com a fragmentação tradicional dos currículos, incentivando a conexão entre diferentes áreas do conhecimento para proporcionar aos estudantes uma visão do aprendizado. A interdisciplinaridade promove a colaboração entre disciplinas, enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem.

Além de identificar os impactos positivos da BNCC, este estudo também aborda os desafios enfrentados em sua implementação, como a necessidade de adequar os currículos de formação inicial dos professores, a resistência às mudanças e a falta de recursos para a formação contínua. Superar esses desafios é essencial para que a BNCC seja implementada de forma eficaz e para que os professores possam desempenhar seu papel como agentes de transformação na educação brasileira.

O trabalho apresenta uma análise da relação entre a BNCC e a formação de professores, destacando a importância da integração curricular e da interdisciplinaridade. Além disso, propõe recomendações para políticas públicas e práticas pedagógicas que possam facilitar a implementação da BNCC, promovendo uma educação de qualidade e equitativa para todos os alunos. Por fim, enfatiza a necessidade de investimentos contínuos na formação inicial e continuada dos docentes e na colaboração entre instituições educacionais para desenvolver programas de formação integrados e contextualizados.

Em conclusão, a BNCC representa um avanço significativo na busca por uma educação de qualidade e equitativa no Brasil. No entanto, sua implementação eficaz depende de um esforço contínuo para superar os desafios na formação de professores e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela integração curricular e interdisciplinaridade. Este estudo contribui para uma melhor compreensão desses processos e oferece um ponto de partida para futuras pesquisas sobre a formação docente e a BNCC.

PAPEL DA BNCC NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A BNCC tem um papel central na redefinição da formação de professores no Brasil. Este documento normativo estabelece diretrizes que impactam o currículo dos cursos de formação de docentes e as práticas pedagógicas nas salas de aula. As orientações da BNCC exigem que os professores

adquiram e desenvolvam um conjunto de competências que vão além do conhecimento específico das disciplinas que lecionam.

Uma das principais exigências da BNCC é que os professores promovam uma aprendizagem significativa, onde os alunos possam aplicar os conhecimentos adquiridos de maneira prática e contextualizada. Isso requer que os docentes desenvolvam habilidades para criar ambientes de aprendizagem dinâmicos e interativos, que incentivem a participação ativa dos alunos no processo educativo. Bueno (2022) destaca que a formação de professores é essencial para garantir que os educadores estejam preparados para enfrentar esses desafios e promover uma educação de qualidade.

Além disso, a BNCC enfatiza a integração de tecnologias digitais no ensino. Os professores devem ser capazes de utilizar essas tecnologias de maneira eficaz para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Isso inclui a utilização de ferramentas digitais para a criação de materiais didáticos, a implementação de plataformas de aprendizagem online e a integração de recursos multimídia nas aulas. De Gasperi e Emmel (2023) apontam que a formação continuada deve ser vista como um processo permanente, que permite ao professor refletir sobre sua prática e buscar novas metodologias e conhecimentos, especialmente no que diz respeito ao uso de tecnologias.

Outro aspecto é a competência para trabalhar de forma colaborativa com outros profissionais da educação. A BNCC promove a interdisciplinaridade, incentivando a colaboração entre professores de diferentes áreas do conhecimento para desenvolver projetos integrados e atividades pedagógicas que conectem diversas disciplinas. Esta abordagem não apenas enriquece o aprendizado dos alunos, mas também fomenta um ambiente de trabalho cooperativo entre os docentes. Dos Santos *et al.* (2023) ressaltam que a BNCC define competências gerais que incluem não apenas o domínio do conteúdo,

mas também a capacidade de mediar conflitos, promover a inclusão e desenvolver práticas pedagógicas que respeitem a diversidade.

A BNCC também coloca grande ênfase no desenvolvimento de competências socioemocionais dos estudantes, e os professores têm um papel fundamental nesse processo. Eles devem estar preparados para apoiar o desenvolvimento de habilidades como empatia, resiliência, trabalho em equipe e responsabilidade social. Dias *et al.* (2024) afirmam que a formação de professores, segundo a BNCC, deve abranger um conjunto de competências que vão além do domínio do conteúdo específico de cada área, incluindo a promoção de um ambiente de sala de aula inclusivo e que valorize a diversidade.

Portanto, a BNCC não apenas redefine o conteúdo curricular, mas também transforma a forma como os professores são formados e como ensinam. A formação de professores é um processo contínuo e essencial para a qualidade da educação. Modelos e estratégias de formação continuada, alinhados com as competências e habilidades estabelecidas pela BNCC, são fundamentais para preparar os docentes para os desafios do ensino contemporâneo. Ao definir essas competências, a BNCC proporciona um referencial importante para a formação e a prática dos professores, contribuindo para a construção de um sistema educacional equitativo e eficaz.

INTEGRAÇÃO CURRICULAR E INTERDISCIPLINARIDADE

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desempenha um papel central na reconfiguração da formação de professores no Brasil. Este documento normativo estabelece diretrizes que influenciam os currículos dos cursos de formação docente e as práticas pedagógicas nas salas de aula. As orientações da BNCC exigem que os professores desenvolvam um conjunto de competências que vão além do conhecimento específico das disciplinas que lecionam.

Uma das principais exigências da BNCC é que os professores promovam uma aprendizagem significativa, permitindo que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos de maneira prática e contextualizada. Isso requer que os docentes criem ambientes de aprendizagem dinâmicos e interativos, incentivando a participação ativa dos alunos no processo educativo. Bueno (2022) destaca que a formação de professores é essencial para garantir que os educadores estejam preparados para enfrentar esses desafios e oferecer uma educação de qualidade.

A BNCC também enfatiza a integração de tecnologias digitais no ensino. Os professores precisam ser capazes de utilizar essas tecnologias de maneira eficaz para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, incluindo a criação de materiais didáticos digitais, a implementação de plataformas de aprendizagem online e a integração de recursos multimídia nas aulas. De Gasperi e Emmel (2023) afirmam que a formação continuada deve ser um processo permanente, permitindo que os professores reflitam sobre suas práticas e busquem novas metodologias e conhecimentos, especialmente no uso de tecnologias.

Outro aspecto fundamental é a competência para trabalhar com outros profissionais da educação. A BNCC promove a interdisciplinaridade, incentivando a colaboração entre professores de diferentes áreas do conhecimento para desenvolver projetos integrados e atividades pedagógicas que conectem diversas disciplinas. Esta abordagem não só enriquece o aprendizado dos alunos, mas também fomenta um ambiente de trabalho cooperativo entre os docentes. Dos Santos et al. (2023) ressaltam que a BNCC define competências gerais que incluem a mediação de conflitos, a promoção da inclusão e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que respeitem a diversidade.

A BNCC também dá grande ênfase ao desenvolvimento de competências socioemocionais dos estudantes, e os professores têm um papel fundamental nesse processo. Eles devem estar preparados para apoiar o desenvolvimento de habilidades como empatia, resiliência, trabalho em

equipe e responsabilidade social. Dias et al. (2024) afirmam que a formação de professores, segundo a BNCC, deve abranger competências que vão além do domínio do conteúdo específico de cada área, promovendo um ambiente de sala de aula inclusivo e que valorize a diversidade.

Portanto, a BNCC não apenas redefine o conteúdo curricular, mas também transforma a forma como os professores são formados e como ensinam. A formação de professores é um processo contínuo e essencial para a qualidade da educação. Modelos e estratégias de formação continuada, alinhados com as competências e habilidades estabelecidas pela BNCC, são fundamentais para preparar os docentes para os desafios do ensino contemporâneo. Ao definir essas competências, a BNCC proporciona um referencial importante para a formação e a prática dos professores, contribuindo para a construção de um sistema educacional equitativo e eficaz.

DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO

A implementação da BNCC na formação de professores enfrenta uma série de desafios que precisam ser abordados para garantir seu sucesso. Esses desafios incluem a necessidade de adequação dos currículos de formação inicial, resistência às mudanças por parte dos educadores, falta de recursos para a formação continuada, entre outros. Superar esses obstáculos é importante para que a BNCC possa ser implementada de forma eficaz e para que os professores estejam preparados para enfrentar as novas exigências curriculares.

A transição para um currículo integrado e interdisciplinar exige mudanças significativas nos programas de formação inicial dos professores. Muitos cursos de licenciatura ainda seguem modelos tradicionais, com uma abordagem fragmentada do conhecimento. Adaptar esses currículos para incluir formação em metodologias interdisciplinares e competências socioemocionais é um passo essencial, mas que demanda tempo e

recursos. As instituições de ensino superior precisam revisar e atualizar seus programas para alinhar-se às diretrizes da BNCC, garantindo que os futuros professores estejam bem preparados para implementar as novas abordagens pedagógicas.

Outro desafio significativo é a resistência às mudanças por parte dos educadores. A introdução de novos paradigmas educacionais, como a interdisciplinaridade e a integração curricular, muitas vezes encontra resistência de professores que estão acostumados a métodos de ensino tradicionais. É necessário promover uma mudança cultural nas escolas, onde os professores sejam encorajados a experimentar e adotar novas práticas pedagógicas. Isso pode ser facilitado através de programas de formação continuada que não apenas ofereçam novos conhecimentos e habilidades, mas também suporte e motivação para a implementação de mudanças.

A falta de recursos para a formação continuada dos professores é outro obstáculo importante. Para que os professores possam se atualizar e desenvolver as competências necessárias conforme estabelecido pela BNCC, é fundamental haver investimentos contínuos em programas de formação continuada. Isso inclui não apenas cursos e workshops, mas também a disponibilização de materiais didáticos, ferramentas tecnológicas e apoio institucional para a implementação das novas metodologias. Sem esse suporte, os professores podem encontrar dificuldades para se adaptar às exigências da BNCC.

A implementação da BNCC também requer uma coordenação eficaz entre os diferentes níveis do sistema educacional e uma colaboração estreita entre os docentes. Muitas escolas ainda não têm estruturas adequadas para facilitar a colaboração entre professores de diferentes disciplinas. Criar um ambiente onde os professores possam trabalhar juntos, compartilhar conhecimentos e desenvolver projetos interdisciplinares é importante para o sucesso da BNCC. As escolas

precisam promover uma cultura de trabalho colaborativo, apoiada por políticas institucionais que incentivem a cooperação entre os docentes.

A adaptação das diretrizes da BNCC às diversas realidades locais é outro desafio que não pode ser ignorado. O Brasil é um país de grande diversidade regional e socioeconômica, e as estratégias de implementação da BNCC precisam ser flexíveis o suficiente para considerar essas diferenças. As políticas educacionais devem ser adaptáveis, permitindo que cada escola encontre as melhores formas de aplicar as diretrizes da BNCC de acordo com suas especificidades. Isso pode envolver a criação de projetos educacionais que reflitam as características e necessidades das comunidades locais.

Finalmente, o monitoramento e a avaliação contínuos são essenciais para garantir a implementação eficaz da BNCC. É importante estabelecer mecanismos de acompanhamento que permitam avaliar o progresso e identificar áreas que necessitam de melhorias. Isso inclui a coleta de dados sobre a formação e desempenho dos professores, o impacto das novas metodologias de ensino e a eficácia dos programas de formação continuada. Com base nesses dados, as políticas e práticas podem ser ajustadas para melhor atender às necessidades dos professores e estudantes.

Para enfrentar esses desafios, são necessárias várias recomendações práticas. Primeiro, é importante que as instituições de ensino superior atualizem seus currículos de formação inicial para refletir as diretrizes da BNCC. Segundo os programas de formação continuada devem ser fortalecidos e financiados adequadamente, oferecendo suporte constante aos professores. Terceiro, deve-se promover uma cultura de colaboração e inovação nas escolas, incentivando os professores a adotar novas práticas pedagógicas. Quarto, é importante adaptar as diretrizes da BNCC às realidades locais, permitindo uma implementação flexível e eficaz. Finalmente, estabelecer sistemas de monitoramento e avaliação pode

garantir que a implementação da BNCC esteja no caminho certo e permita ajustes conforme necessário.

Em resumo, a implementação da BNCC na formação de professores apresenta desafios significativos, mas também oferece uma oportunidade para transformar a educação no Brasil. Superar esses desafios requer um esforço coordenado de todos os stakeholders envolvidos, desde formuladores de políticas até professores e administradores escolares. Com o suporte adequado e um compromisso contínuo com a inovação e a melhoria, a BNCC pode contribuir para uma educação de qualidade que prepara os estudantes para os desafios do século XXI.

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO

Este estudo oferece contribuições significativas para a compreensão do impacto da BNCC na formação de professores e na prática pedagógica no Brasil, agrupadas em três áreas principais: teóricas, práticas e políticas.

Primeiramente, o estudo aprofunda a análise da relação entre a BNCC e a formação de professores, ressaltando a importância da integração curricular e da interdisciplinaridade. Ao explorar como essas abordagens podem ser implementadas de maneira eficaz, o trabalho contribui para a literatura existente, fornecendo um referencial teórico útil para outros pesquisadores e educadores. Além disso, a pesquisa aborda os desafios e oportunidades na implementação da BNCC, ajudando a preencher lacunas na literatura sobre a formação de professores e as novas diretrizes curriculares.

Em termos práticos, o estudo oferece recomendações acionáveis para educadores, administradores escolares e formuladores de políticas. Entre as sugestões, destacam-se a necessidade de atualizar os currículos de formação inicial, fortalecer os programas de formação continuada e promover uma cultura de colaboração nas escolas. Essas recomendações são baseadas na análise dos desafios enfrentados pelos educadores,

propondo soluções práticas que podem ser implementadas para melhorar a prática pedagógica e a formação de professores.

O estudo também enfatiza a importância de adaptar as diretrizes da BNCC às realidades locais, reconhecendo a diversidade regional e socioeconômica do Brasil. Ao sugerir a criação de projetos educacionais que reflitam as características e necessidades das comunidades locais, o estudo propõe uma abordagem prática para a implementação flexível e eficaz da BNCC. Isso pode ajudar as escolas a aplicar as diretrizes de maneira relevante e significativa para seus alunos.

Além disso, o estudo oferece valiosas contribuições para a formulação de políticas públicas. Recomenda-se investimentos contínuos em programas de formação inicial e continuada dos professores, bem como o desenvolvimento de políticas que incentivem a colaboração entre instituições educativas. Ao enfatizar a importância de uma abordagem coordenada e bem-financiada para a implementação da BNCC, o estudo fornece um guia para formuladores de políticas que desejam apoiar uma educação de qualidade e equitativa no Brasil.

A pesquisa também sugere a implementação de sistemas de monitoramento e avaliação para acompanhar o progresso e ajustar as práticas conforme necessário. Este enfoque na avaliação contínua pode garantir que as políticas educacionais sejam eficazes e possam ser aprimoradas ao longo do tempo. As recomendações incluem a criação de mecanismos de acompanhamento que permitam avaliar o impacto das novas metodologias de ensino e a eficácia dos programas de formação continuada, o que é especialmente relevante para os formuladores de políticas.

O estudo não apenas analisa os impactos atuais da BNCC, mas também abre caminho para futuras pesquisas e investigações. É necessário explorar os impactos da BNCC na prática pedagógica em sala de aula, investigando como os professores estão adaptando suas práticas às novas

diretrizes curriculares. Além disso, pesquisas adicionais podem examinar as experiências dos professores em diferentes contextos regionais e socioeconômicos, oferecendo uma análise abrangente dos desafios e oportunidades na implementação da BNCC.

Ao destacar essas áreas para futuras pesquisas, o estudo contribui para o desenvolvimento contínuo da compreensão sobre a formação de professores e a implementação da BNCC. Estas futuras investigações podem fornecer *insights* que ajudarão a refinar e melhorar as práticas educacionais e as políticas públicas, garantindo que a BNCC continue a promover uma educação de qualidade e equitativa no Brasil.

Em conclusão, este estudo oferece contribuições significativas para a compreensão do impacto da BNCC na formação de professores e na prática pedagógica no Brasil. Ao fornecer uma análise dos desafios e oportunidades na implementação da BNCC, o estudo apresenta um referencial teórico, recomendações práticas e sugestões para políticas públicas. Essas contribuições são essenciais para garantir que a BNCC possa ser implementada de forma eficaz, promovendo uma educação de qualidade que prepara os estudantes para os desafios do século XXI.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Para que a implementação da BNCC na formação de professores seja eficaz, é necessário seguir um conjunto de recomendações práticas e orientações para futuros estudos, que aprofundem e ampliem o entendimento dos impactos e melhores práticas relacionadas a essa política curricular. Primeiramente, as instituições de ensino superior precisam revisar e atualizar os currículos dos cursos de formação de professores, alinhando-os às diretrizes da BNCC. Isso envolve a inclusão de módulos específicos sobre metodologias interdisciplinares, uso de tecnologias digitais na educação e desenvolvimento de competências socioemocionais, além de experiências práticas que permitam aos futuros

professores aplicar os princípios da integração curricular e da interdisciplinaridade em contextos reais de ensino.

Adicionalmente, é essencial investir em programas de formação continuada para que os professores em exercício possam atualizar-se e desenvolver novas competências conforme as exigências da BNCC. Esses programas devem oferecer cursos online, workshops presenciais, conferências e grupos de estudo colaborativos, com flexibilidade e acessibilidade para permitir a participação dos professores sem comprometer suas responsabilidades profissionais diárias. Oferecer incentivos, como certificações adicionais e progressão na carreira, pode aumentar a adesão dos docentes a esses programas.

Outro ponto é a promoção de uma cultura de colaboração nas escolas, criando oportunidades para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e atividades integradas. Isso pode ser realizado através de reuniões regulares de planejamento, grupos de trabalho temáticos e espaços para compartilhamento de práticas bem-sucedidas. Os administradores escolares devem facilitar essa colaboração, fornecendo tempo e recursos para que os professores possam planejar e implementar iniciativas interdisciplinares de maneira eficaz.

As diretrizes da BNCC devem ser interpretadas e aplicadas de forma flexível para atender às características e necessidades específicas das comunidades escolares. Formuladores de políticas e administradores escolares precisam trabalhar em conjunto com as comunidades locais para adaptar as diretrizes da BNCC, garantindo que sejam relevantes e aplicáveis ao contexto de cada escola. Isso pode envolver a criação de projetos educacionais que considerem a diversidade regional e socioeconômica do Brasil.

Além disso, é importante estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação para acompanhar o progresso da implementação da BNCC. Isso inclui a coleta regular de dados sobre o desempenho dos alunos, a

eficácia das práticas pedagógicas e a satisfação dos professores com os programas de formação. Utilizar esses dados para realizar ajustes contínuos nas políticas e práticas educacionais pode garantir uma melhoria constante e adaptativa, melhor alinhada às necessidades dos educadores e estudantes.

Há também várias áreas de pesquisa futuras que podem expandir e aprofundar a compreensão dos impactos da BNCC na formação de professores e na prática pedagógica. Estudos futuros devem explorar como os professores estão adaptando suas práticas pedagógicas às novas diretrizes curriculares da BNCC em diferentes contextos escolares, incluindo a análise de casos de sucesso e desafios encontrados. Pesquisas qualitativas, envolvendo entrevistas e observações em sala de aula, podem fornecer *insights* sobre as experiências dos professores e a eficácia das abordagens interdisciplinares.

Outra área importante de pesquisa é investigar como a implementação da BNCC varia entre diferentes regiões do Brasil, considerando fatores socioeconômicos, culturais e geográficos. Uma análise comparativa pode identificar boas práticas e desafios específicos de cada região, contribuindo para a criação de políticas direcionadas e eficazes. Estudos longitudinais que acompanhem o progresso das escolas em diversas regiões ao longo do tempo são necessários para avaliar o impacto sustentado das políticas da BNCC.

Adicionalmente, pesquisas devem investigar como as competências socioemocionais promovidas pela BNCC estão sendo desenvolvidas e avaliadas nas escolas, explorando a relação entre o desenvolvimento dessas competências e o desempenho acadêmico dos alunos. Outra área de estudo envolve o papel das tecnologias digitais na implementação da BNCC, avaliando como essas ferramentas estão sendo utilizadas para promover a integração curricular e a interdisciplinaridade, e sua eficácia na melhoria do engajamento e desempenho dos alunos.

Finalmente, é essencial estudar a eficácia dos programas de formação continuada existentes, identificando quais abordagens são bem-sucedidas na preparação dos professores para as novas diretrizes da BNCC. Pesquisas podem explorar como a formação continuada pode ser aprimorada, sugerindo novas metodologias e estratégias de implementação que atendam às necessidades dos professores de maneira eficaz.

Essas recomendações e orientações para futuros estudos visam fornecer um caminho claro para melhorar a implementação da BNCC na formação de professores e na prática pedagógica no Brasil. Ao adotar essas recomendações e continuar a explorar as áreas de pesquisa sugeridas, educadores, administradores escolares e formuladores de políticas podem trabalhar juntos para garantir que a BNCC promova uma educação de qualidade, equitativa e adaptada às necessidades do século XXI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou examinar a influência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na formação de professores, com um foco especial na integração curricular e na interdisciplinaridade. A pesquisa se concentrou em entender como a BNCC impacta a formação inicial e continuada dos docentes, destacando as competências e práticas pedagógicas exigidas, bem como os desafios e oportunidades associados à implementação dessas diretrizes.

Os resultados deste estudo indicam que a BNCC tem um papel essencial na estruturação do currículo escolar e na formação docente. As diretrizes da BNCC exigem que os professores desenvolvam competências além do domínio dos conteúdos acadêmicos tradicionais, como a promoção da aprendizagem significativa, a utilização integrada de tecnologias digitais e a adoção de práticas pedagógicas inclusivas. A integração curricular e a interdisciplinaridade são aspectos centrais promovidos pela BNCC,

visando oferecer uma educação contextualizada e relevante para os alunos.

A implementação da BNCC na formação de professores enfrenta diversos desafios, entre os quais se destacam a necessidade de adequar os currículos de formação inicial, a resistência às mudanças por parte dos educadores e a falta de recursos para a formação continuada. Superar esses obstáculos é importante para garantir a implementação eficaz da BNCC e para que os professores estejam preparados para enfrentar as novas exigências curriculares.

Este estudo oferece várias contribuições importantes. Primeiramente, a pesquisa fornece uma análise da relação entre a BNCC e a formação de professores, destacando a importância da integração curricular e da interdisciplinaridade. Em segundo lugar, o estudo apresenta recomendações práticas para educadores, administradores escolares e formuladores de políticas, sugerindo maneiras de facilitar a implementação da BNCC e promover uma educação de qualidade para todos os estudantes. Além disso, a pesquisa enfatiza a necessidade de investimentos contínuos na formação inicial e continuada dos professores e destaca a importância da colaboração entre instituições educativas para desenvolver programas de formação integrados e contextualizados.

No entanto, há uma necessidade de estudos adicionais para complementar os achados desta pesquisa. Estudos futuros poderiam explorar os impactos da BNCC na prática pedagógica em sala de aula, investigando como os professores estão adaptando suas práticas às novas diretrizes curriculares. Além disso, pesquisas adicionais poderiam examinar as experiências dos professores em diferentes contextos regionais e socioeconômicos, oferecendo uma análise dos desafios e oportunidades na implementação da BNCC.

Outro aspecto que merece atenção é a avaliação dos programas de formação continuada existentes, identificando quais abordagens são

eficazes na preparação dos professores para as novas diretrizes da BNCC. Pesquisas também poderiam explorar como as competências socioemocionais promovidas pela BNCC estão sendo desenvolvidas e avaliadas nas escolas, examinando a relação entre essas competências e o desempenho acadêmico dos alunos. A investigação do papel das tecnologias digitais na implementação da BNCC é outra área promissora, avaliando como essas ferramentas estão sendo utilizadas para promover a integração curricular e a interdisciplinaridade.

Em conclusão, a BNCC representa um avanço significativo na busca por uma educação equitativa e de qualidade no Brasil. No entanto, sua implementação eficaz depende de um esforço contínuo para superar os desafios na formação de professores e aproveitar as oportunidades oferecidas pela integração curricular e interdisciplinaridade. Este estudo contribui para uma melhor compreensão desses processos e oferece um ponto de partida para futuras investigações sobre a formação docente e a BNCC. A adoção das recomendações práticas e a realização de novos estudos podem ajudar a garantir que a BNCC promova uma educação de qualidade, preparando os estudantes para os desafios do século XXI.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BUENO, M. N. **A BNCC e a prática pedagógica no cotidiano escolar: a implementação da política curricular em Caxias do Sul.** Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Caxias do Sul. 2022. Disponível em:
<https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/11555/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Monique%20Neckel%20Bueno.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CORDEIRO, N. V. *et al.* **Temas contemporâneos e transversais na BNCC: as contribuições da transdisciplinaridade.** 2019. Disponível em:
<https://periodicos.ufs.br/revec/article/view/6555>

DE GASPERI, A. M.; EMMEL, R.. A BNCC e a formação docente: da multidisciplinaridade a interdisciplinaridade. **Revista Diálogos Interdisciplinares**, v. 11, pág. 41-59, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/deaint/article/view/17910/13391>

DIAS, F. M. *et al.* Transformando a educação: a evolução e o impacto da BNCC na formação docente no Brasil. **Revista Contemporânea**, v. 1, p. 3435-3462, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/download/3154/2396>

DOS SANTOS, E. F.; DA SILVA, M. S. F.; DOS SANTOS, S. S. C. BNCC e BNC-formação: reflexões sobre as competências, habilidades e práticas pedagógicas a partir dos documentos que norteiam a educação básica brasileira. **Debates em Educação**, v. 37, p. e15019-e15019, 2023. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/download/15019/10631>

MARCHELLI, P. S. Base nacional comum curricular e formação de professores: o foco na organização interdisciplinar do ensino e aprendizagem. **Revista de estudos de cultura**, n. 7, p. 53-70, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/revec/article/view/6555>

¹Doutor em Ciências da Reabilitação

Instituição: Universidade Castelo Branco e Centro Universitário São José

Endereço: Avenida Santa Cruz, 1631, Rio de Janeiro – RJ

Email: pablo_oliveira@ymail.com

²Doutorando em Educação

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Endereço: Av. Bertrand Russell, 801, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”,

Campinas – SP

E-mail: brenobelem@ufpa.br

³Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)
Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguai
E-mail: cleberonpsicopedagogo@gmail.com

⁴Mestranda em Educação – Formação de Professores

Instituição: Universidad Europea del Atlántico – UNEATLANTICO
Endereço: C. Isabel Torres, 21, 39011, Santander, Cantabria, Espanha
E-mail: gianecf@gmail.com

⁵Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)
Endereço: Calle de La Amistad Casi Rosario, 777, Asunción, República do Paraguai
E-mail: hgjunior@ufba.br

⁶Mestranda em Educação – Formação de Professores

Instituição: Universidad Europea del Atlántico – UNEATLANTICO
Endereço: C. Isabel Torres, 21, 39011, Santander, Cantabria, Espanha
E-mail: noemicruzsilva@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

